

SCOPUL ASOCIAȚIILOR INTERCOMUNITARE

Persida-Marieta STAN,
doctorandă

Asociațiile intercomunitare reprezintă instrumente de cooperare între unitățile administrativ-teritoriale, având ca scop principal furnizarea în comun a serviciilor publice, dezvoltarea infrastructurii și atragerea de fonduri externe. În România și Republica Moldova, aceste structuri sunt reglementate de principii comune, precum subsidiaritatea, descentralizarea și autonomia locală, dar cu diferențe legislative privind forma juridică și regimul proprietății.

Scopurile principale includ optimizarea resurselor, creșterea calității vieții cetățenilor și reducerea decalajelor de dezvoltare între comunități. În România, acestea sunt definite ca structuri de drept privat cu statut de utilitate publică, în timp ce în Republica Moldova, sunt asociații nonprofit, apolitice.

Cu toate acestea, implementarea eficientă depinde de armonizarea legislației, strategii integrate și resurse financiare adecvate. Asociațiile intercomunitare joacă un rol crucial în dezvoltarea regională, contribuind la modernizarea administrației publice și la dezvoltarea durabilă a comunităților.

Cuvinte-cheie: unități administrative teritoriale, asociere de dezvoltare intercomunitară, cooperare, servicii publice, dezvoltarea infrastructurii, atragere de fonduri.

PURPOSE OF INTERCOMMUNITY ASSOCIATIONS

Persida-Marieta STAN,
PhD student

Intercommunity associations are instruments of cooperation between administrative-territorial units, with the main purpose of jointly providing public services, developing infrastructure and attracting external funds. In Romania and the Republic of Moldova, these structures are governed by common principles, such as subsidiarity, decentralization and local autonomy, but with legislative differences regarding the legal form and ownership regime.

The main goals include optimizing resources, increasing the quality of life of citizens and reducing development gaps between communities. In Romania, these are defined as private law structures with the status of public utility, while in the Republic of Moldova, they are non-profit, apolitical associations.

However, effective implementation depends on harmonization of legislation, integrated strategies and adequate financial resources. Intercommunity associations play a crucial role in regional development, contributing to the modernization of public administration and the sustainable development of communities.

Keywords: territorial administrative units, inter-community development association, cooperation, public services, infrastructure development, fundraising.

1. INTRODUCERE

Conceptul de asociere intercomunitară este reglementat diferit în legislația din România și Republica Moldova, dar are la bază principii comune precum subsidiaritatea, descentralizarea și autonomia locală. Aceste asociații constituie un răspuns pragmatic la provocările fragmentării administrative, la resursele limitate ale autorităților publice locale și la nevoia de dezvoltare integrată a comunităților.

Obiectivul principal al prezentului articol este de a analiza scopul asociațiilor intercomunitare din perspectiva cadrului legislativ aplicabil în România și Republica Moldova, precum și rolul acestora în dezvoltarea regională și

1. INTRODUCTION

The concept of intercommunity association is regulated differently in the legislation of Romania and the Republic of Moldova, but is based on common principles such as subsidiarity, decentralization and local autonomy. These associations are a pragmatic response to the challenges of administrative fragmentation, to the limited resources of local public authorities and to the need for integrated development of communities.

The main objective of this article is to analyze the purpose of intercommunity associations from the perspective of the legal framework applicable in Romania and the Republic

locală. Studiul se axează pe scopurile juridice, economice și sociale ale acestora, precum și pe principalele provocări cu care se confruntă în procesul de funcționare.

În cele ce urmează, vom efectua o analiză succintă a cadrului legislativ privind constituirea unei structuri de dezvoltare intercomunitară. Mai exact, ne vom concentra asupra actelor normative relevante pentru înființarea unei asociații de dezvoltare intercomunitară.

În primul rând, menționăm că, pentru a identifica normele legale în domeniu, este necesar să utilizăm un raționament oarecum invers, pornind de la obiectivul celor care intenționează să creeze o astfel de asociație.

„Astfel, vom avea în vedere nu doar dorința de a se crea o asociație de dezvoltare intercomunitară, cât și scopul pe care îl va avea aceasta. În funcție de scopul urmărit vom ști care acte normative i se vor aplica cu prioritate. Sunt câteva acte normative cu caracter general, care se aplică la constituirea oricărei asociații de dezvoltare intercomunitară, indiferent de scopul urmărit de acestea. În schimb, în funcție de scopul acestor structuri, intervin și alte acte normative necesare constituirii asociației de dezvoltare intercomunitară, pe care le vom denumi acte normative speciale, dar nu pentru că ar deroga de la cele generale, ci pentru simplul motiv că acestea se vor aplica doar în cazul în care asociația de dezvoltare intercomunitară va avea un scop ce ar atrage și recurgerea la acestea [1, p. 143].

2. REZULTATE ȘI DISCUȚII

Legislația din România

Cadrul juridic al asociațiilor intercomunitare este reglementat prin:

– Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală prevede constituirea asociațiilor de dezvoltare intercomunitară ca instrumente juridice de cooperare între unitățile administrativ-teritoriale [2]. Scopul acestora este furnizarea în comun a serviciilor publice și implementarea proiectelor de interes regional, facilitând astfel dezvoltarea locală și optimizarea resurselor administrative. Asociațiile intercomunitare sunt structuri de cooperare cu personalitate juridică, constituite prin voința autorităților administrației

of Moldova, as well as their role in regional and local development. The study focuses on their legal, economic and social goals as well as the main challenges they face in the operating process.

In the following, we will carry out a brief analysis of the legislative framework on the establishment of an intercommunity development structure. Specifically, we will focus on the relevant normative acts for the establishment of an intercommunity development association.

First of all, we mention that in order to identify the legal norms in the field, it is necessary to use a somewhat reverse reasoning, starting from the objective of those who intend to create such an association.

“Thus, we will consider not only the desire to create an intercommunity development association, but also the purpose it will have. Depending on the purpose pursued, we will know which normative acts will be applied as a matter of priority. There are several normative acts of a general nature, which apply to the establishment of any intercommunity development association, regardless of the purpose pursued by them. Instead, depending on the purpose of these structures, other normative acts necessary for the establishment of the intercommunity development association also intervene. The latter we will call special normative acts, but not because they would derogate from the general ones, but for the simple reason that they will apply only if the intercommunity development association will have a purpose that would also attract the use of them[1p.143]

2. RESULTS AND DISCUSSIONS

Romanian Law

The legal framework of intercommunity associations is regulated by:

– Law no. 215/2001 on local public administration provides for the establishment of intercommunity development associations as legal instruments of cooperation between administrative-territorial units[2]. Their purpose is the joint provision of public services and the implementation of projects of regional interest, thus facilitating local development and optimization of administrative resources. Intercommunity associations are cooperation structures

publice locale. Potrivit Legii nr. 215/2001 (Legea administrației publice locale) din România, acestea sunt definite ca fiind „structuri de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat, înființate de unitățile administrativ-teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice.”;

– Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice stabilește cadrul juridic al serviciilor comunitare de utilități publice din România, inclusiv rolul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară. Acestea sunt reglementate ca instrumente de cooperare între unitățile administrativ-teritoriale pentru furnizarea integrată a serviciilor publice (apă, canalizare, salubritate, transport), având drept scop creșterea eficienței și atragerea de fonduri externe[3];

– OG nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații reglementează cadrul legal pentru constituirea asociațiilor și fundațiilor din România, inclusiv asociațiilor de dezvoltare intercomunitară (ADI). Acestea sunt persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, create prin asocierea voluntară a unităților administrativ-teritoriale pentru realizarea unor proiecte comune de interes general sau gestionarea serviciilor publice la nivel local și regional [4].

Se poate observa că fiecare dintre aceste acte normative include informații referitoare la formarea asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, indiferent de obiectivul pe care acestea îl urmăresc, însă nu furnizează detalii privind procedura concretă de constituire. În ceea ce privește procesul de înființare, din aceste dispoziții reiese că unitățile administrativ-teritoriale au posibilitatea de a se asocia pentru a desfășura în comun proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional, ori pentru a presta împreună servicii publice.

De asemenea, din interpretarea acestor prevederi rezultă că decizia de asociere este adoptată printr-o hotărâre emisă de autoritatea deliberativă aferentă fiecărei unități administrativ-teritoriale care dorește să devină membră a asociației (cum ar fi consiliul local sau consiliul județean). Totodată, se mai poate observa că aceleași autorități pot decide să contribuie la

with legal personality, established by the will of local public administration authorities. According to the Law no. 215/2001 (Local Public Administration Law) in Romania, these are defined as “cooperation structures with legal status, of private law, established by administrative-territorial units for the joint implementation of development projects of regional or regional interest or the joint provision of public services.”;

– Law no. 51/2006 on community services for public utilities establishes the legal framework of community services for public utilities in Romania, including the role of intercommunity development associations. They are regulated as instruments of cooperation between administrative-territorial units for the integrated provision of public services (water, sewerage, sanitation, transport), with the purpose of increasing efficiency and attracting external funds[3].

– GD no. 26/2000 on associations and foundations, regulates the legal framework for the establishment of associations and foundations in Romania, including intercommunity development associations (IDA). These are legal entities of private law without patrimonial purpose, created by the voluntary association of administrative-territorial units for the realization of joint projects of general interest or the management of public services at local and regional level[4].

It can be observed that each of these normative acts includes information on the formation of intercommunity development associations, regardless of the objective they pursue, but does not provide details on the concrete procedure of establishment. Regarding the establishment process, these provisions show that administrative-territorial units have the possibility to associate in order to jointly carry out development projects of regional or regional interest, or to provide public services together.

It also results from the interpretation of these provisions that the association decision is adopted by a decision issued by the deliberative authority related to each administrative-territorial unit wishing to become a member of the association (such as the local council or the county council). At the same time, it can

formarea asociației de dezvoltare intercomunitară prin aport de capital sau bunuri.

„În ceea ce privește actele normative speciale, acestea includ: Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 privind aprobarea modelului actului constitutiv și a statutului-cadru pentru asociațiile de dezvoltare intercomunitară având ca domeniu de activitate serviciile de utilități publice, Legea nr. 51/2006 referitoare la serviciile comunitare de utilități publice (în cazul asociațiilor de dezvoltare care desfășoară activități în acest domeniu – n.n.), Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubritate al localităților, Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, Legea nr. 92/2007 referitoare la serviciile de transport public local, Legea nr. 37/2018 privind încurajarea utilizării transportului ecologic, precum și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2012, care modifică și completează anumite acte normative din sfera agriculturii și dezvoltării rurale” [1, p. 46].

Actele speciale sunt aplicabile în funcție de scopul asociației de dezvoltare intercomunitară, fiind complementare celor menționate anterior. Astfel, după cum vom detalia ulterior, asociațiile de dezvoltare intercomunitară care au ca obiectiv principal dezvoltarea regională vor respecta și prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul. Pe de altă parte, asociațiile care urmăresc furnizarea unui serviciu public vor fi supuse, cu prioritate, Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, iar în funcție de specificul serviciului prestat, vor fi guvernate de unul dintre următoarele acte normative speciale: Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubritate a localităților, Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare, Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2016 referitoare la măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport și modificări în domeniul trans-

be observed that the same authorities may decide to contribute to the formation of the intercommunity development association through the contribution of capital or goods.

“Regarding the special normative acts, these include: Government Decision no. 855/2008 for the approval of the articles of association and articles of association framework of intercommunity development associations having as field of activity the public utilities services, Law no. 51/2006 on community services for public utilities (in the case of development associations carrying out activities in this field – n.n.), Law no. 211/2011 on the waste regime, Law no. 101/2006 on the sanitation service of localities, Law no. 241/2006 on the water supply and sewerage service, Law no. 92/2007 on local public transport services, Law no. 37/2018 on encouraging the use of environmentally friendly transport, as well as the Government Emergency Ordinance no. 28/2012, which amends and supplements certain normative acts in the field of agriculture and rural development”[1 p.46].

The special acts are applicable depending on the purpose of the intercommunity development association, being complementary to the above. Thus, as we will detail later, intercommunity development associations whose main objective is regional development will also comply with the provisions of Law no. 350/2001 on land development and urban planning. On the other hand, associations pursuing the provision of a public service will be subject, as a priority, to Law no. 51/2006 on community services for public utilities, and depending on the specificity of the service provided, will be governed by one of the following special normative acts: Law no. 211/2011 on the waste regime, Law no. 101/2006 on the sanitation service of localities, Law no. 241/2006 on the water supply and sewerage service, Government Ordinance no. 71/2002 on the organization and functioning of public services for the management of the public and private domain of local interest, Law no. 92/2007 on local public transport services, Government Emergency Ordinance no. 83/2016 on measures to streamline the implementation of transport infrastructure projects and changes in the field of transport, Government Ordinance no. 27/2011

porturilor, Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum și Legea nr. 37/2018 privind promovarea transportului ecologic.

Asociațiile intercomunitare sunt constituite pentru a gestiona serviciile publice în utilități administrative teritoriale (apă, canalizare, salubritate, transport public etc.) și pentru a implementa proiecte de interes comun. Acestea pot atrage fonduri europene prin programe de finanțare precum ISPA și Fondul de Coeziune. De asemenea, conform legislației, bunurile publice care sunt utilizate de aceste asociații nu pot fi transferate în proprietate privată, fiind gestionate în interesul comunităților.

Necesitatea cooperării intercomunitare este clară în contextul fragmentării teritoriale actuale a Republicii Moldova, dar și în lumina rezultatelor obținute în urma reformei administrației publice. Colaborarea între unitățile administrativ-teritoriale presupune angajament și responsabilitate, respectarea legalității și o viziune comună pentru a îndeplini împreună cele mai importante sarcini și pentru a oferi cetățenilor servicii publice de calitate superioară, eficiente și accesibile tuturor.

Legislația din Republica Moldova, prin Legea nr. LP17/2023, definește asociațiile intercomunitare ca fiind „asociații non-profit, apolitice, cu statut de persoană juridică, înființate de două sau mai multe unități administrativ-teritoriale pentru realizarea în comun a proiectelor de dezvoltare de interes local sau regional ori pentru furnizarea/prestarea în comun a serviciilor publice.”

Legea privind asociațiile de dezvoltare intercomunitară are ca obiectiv principal reglementarea procesului de înființare, funcționare, activitate, reorganizare și dizolvare a acestora. Conform prevederilor legale, o asociație de dezvoltare intercomunitară reprezintă o entitate non-profit, fără afiliere politică, având personalitate juridică, creată de cel puțin două unități administrativ-teritoriale cu scopul de a implementa în comun proiecte de dezvoltare de interes local sau regional ori pentru a furniza împreună servicii publice.

Totodată, un proiect de dezvoltare de interes local sau regional este definit ca fiind realizat de autoritățile publice locale în domeniile

on road transport, as well as Law no. 37/2018 on the promotion of environmentally friendly transport.

Intercommunity associations are established to manage public services in territorial administrative utilities (water, sewerage, sanitation, public transport, etc.) and to implement projects of common interest. They can attract European funds through funding programs such as ISPA and the Cohesion Fund. Also, according to the legislation, the public goods that are used by these associations cannot be transferred to private property, being managed in the interest of the communities.

The need for intercommunity cooperation is clear in the context of the current territorial fragmentation of the Republic of Moldova, but also in the light of the results obtained from the public administration reform. Collaboration between administrative-territorial units implies commitment and responsibility, compliance with the legality and a common vision to carry out together the most important tasks and to provide citizens with high-quality public services, efficient and accessible to all.

The legislation of the Republic of Moldova, by Law no. LP17/2023, defines intercommunity associations as “non-profit, non-political associations, with the status of legal entity, established by two or more administrative-territorial units for the joint implementation of development projects of local or regional interest or for the joint provision/supply of public services.”

The law on intercommunity development associations has as main objective the regulation of the process of their establishment, operation, activity, reorganization and dissolution. According to the legal provisions, an intercommunity development association is a non-profit entity, without political affiliation, with legal personality, created by at least two administrative-territorial units in order to jointly implement development projects of local or regional interest or to provide public services together.

At the same time, a development project of local or regional interest is defined as being carried out by local public authorities in their fields of competence, with the objective of generating sustainable changes from a social, eco-

lor de competență, având ca obiectiv generarea unor schimbări sustenabile din punct de vedere social, economic, cultural sau de mediu, menite să îmbunătățească standardele de viață ale comunităților respective.

Asociația este constituită pe bază de voluntariat, având statut juridic, și este înregistrată la Agenția Servicii Publice. Pentru acest proces, trebuie prezentate următoarele documente: cererea de înregistrare, procesul-verbal al adunării de constituire, acordul de constituire, statutul asociației, documentul care confirmă sediul și dovada disponibilității denumirii asociației.

De asemenea, legea stabilește sursele de finanțare ale asociației, care pot include donații sau granturi, dobânzile generate de depozitele bancare ale asociației, veniturile obținute din serviciile prestate și cotizațiile anuale plătite de membri. Aceste cotizații anuale sunt utilizate pentru acoperirea cheltuielilor fixe și a altor costuri legate de activitatea asociației. Membrii trebuie să achite cotizația până la termenul stabilit în statut sau în regulamentul intern. Valoarea cotizației este determinată de adunarea generală și poate fi ajustată, la propunerea justificată a directorului, însă nu mai frecvent decât o dată pe an.

Având în vedere resursele financiare și umane limitate, colaborarea și asocierea autorităților publice locale (cooperarea intercomunitară) pentru a îndeplini responsabilitățile prevăzute de lege este extrem de relevantă. La momentul adoptării Legii privind cooperarea intercomunitară, cadrul normativ al Republicii Moldova referitor la acest subiect era general și nu includea mecanisme clare pentru inițierea, dezvoltarea sau finalizarea unei astfel de cooperări.

Republica Moldova reglementează asociațiile intercomunitare prin:

- Legea nr. LP17/2023 privind asociațiile de dezvoltare intercomunitară reglementează constituirea și funcționarea asociațiilor de dezvoltare intercomunitară. Acestea sunt structuri nonprofit și apolitice, înființate de unități administrativ-teritoriale pentru implementarea proiectelor de interes local și regional și furnizarea serviciilor publice. Legea promovează cooperarea voluntară, autonomia locală și

economic, cultural or environmental point of view, aimed at improving the living standards of the respective communities.

The association is established on a voluntary basis, having legal status, and is registered with the Public Services Agency. For this process, the following documents must be submitted: the application for registration, the minutes of the constituent meeting, the constituent agreement, the articles of association, the document confirming the registered office and the proof of the availability of the name of the association.

The law also establishes the sources of funding of the association, which may include donations or grants, interest generated by the association's bank deposits, income from services rendered, and annual contributions paid by members. These annual contributions are used to cover fixed expenses and other costs related to the activity of the association. The members must pay the membership fee by the deadline set forth in the Articles of Association or in the Rules of Procedure. The amount of the fee is determined by the general meeting and may be adjusted, at the justified proposal of the director, but not more frequently than once a year.

Given the limited financial and human resources, the collaboration and association of local public authorities (intercommunity cooperation) to fulfill the responsibilities provided by law is extremely relevant. At the time of the adoption of the Law on intercommunity cooperation, the regulatory framework of the Republic of Moldova on this subject was general and did not include clear mechanisms for the initiation, development or completion of such cooperation.

The Republic of Moldova regulates intercommunity associations by:

- Law no. LP17/2023 on intercommunity development associations regulates the establishment and operation of intercommunity development associations. These are non-profit and non-political structures, established by administrative-territorial units for the implementation of projects of local and regional interest and the provision of public services. The law promotes voluntary cooperation, local autonomy and transparency in resource management[5];

transparența în administrarea resurselor [5];

- Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală reglementează administrația publică locală și stabilește cadrul pentru asociațiile de dezvoltare intercomunitară. Acestea permit unităților administrativ-teritoriale să colaboreze în vederea realizării proiectelor comune de dezvoltare și a furnizării de servicii publice eficiente, respectând principiul autonomiei locale și promovând dezvoltarea durabilă [6].

Principalele scopuri și funcții ale asociațiilor intercomunitare includ furnizarea de servicii publice în comun, dezvoltarea infrastructurii și atragerea investițiilor. Legislația moldovenească promovează cooperarea benevolă între unitățile administrativ-teritoriale și respectă autonomia locală a acestora.

Scopul principal al asociațiilor intercomunitare este creșterea eficienței administrative și oferirea unor servicii publice de calitate prin punerea în comun a resurselor financiare, umane și tehnice. Principalele obiective ale acestor structuri includ:

- Dezvoltarea infrastructurii locale (drumuri, apă-canal, gestionarea deșeurilor);
- Optimizarea resurselor prin economii de scară;
- Accesarea fondurilor europene și internaționale;
- Creșterea calității vieții cetățenilor prin servicii publice integrate;
- Promovarea cooperării în vederea dezvoltării economice locale și regionale.

Asemănări și deosebiri între legislația din România și Republica Moldova

Asemănări:

1. Definiția asociațiilor intercomunitare: În ambele țări, acestea sunt structuri de cooperare create prin asocierea unităților administrativ-teritoriale pentru dezvoltarea proiectelor comune și furnizarea serviciilor publice.

2. Principiile de funcționare: Subsidiaritatea, descentralizarea și autonomia locală sunt principii comune ambelor sisteme legislative.

3. Scopul: Dezvoltarea infrastructurii, optimizarea resurselor și atragerea de finanțări externe reprezintă obiective principale pentru ambele state.

4. Structura organizatorică: Atât în Ro-

- Law no. 436/2006 on local public administration regulates local public administration and establishes the framework for intercommunity development associations. They allow administrative-territorial units to collaborate in order to achieve joint development projects and to provide efficient public services, respecting the principle of local autonomy and promoting sustainable development[6].;

The main purposes and functions of intercommunity associations include the joint provision of public services, the development of infrastructure and the attraction of investments. Moldovan legislation promotes voluntary cooperation between administrative-territorial units and respects their local autonomy.

The main purpose of intercommunity associations is to increase administrative efficiency and provide quality public services by pooling financial, human and technical resources. The main objectives of these structures include:

- Development of local infrastructure (roads, sewage, waste management);
- Resource optimization through economies of scale;
- Accessing European and international funds;
- Increasing the quality of life of citizens through integrated public services;
- Promoting cooperation for local and regional economic development.

Similarities and differences between the legislation of Romania and the Republic of Moldova

Similarities:

1. Definition of intercommunity associations: In both countries, these are cooperation structures created by the association of administrative-territorial units for the development of joint projects and the provision of public services.

2. Operating principles: Subsidiarity, decentralization and local autonomy are principles common to both legislative systems.

3. Goal: Developing infrastructure, optimizing resources and attracting external funding are main objectives for both countries.

4. Organizational structure: Both in Romania and in the Republic of Moldova, the associations have management bodies consisting

mânia, cât și în Republica Moldova, asociațiile au organe de conducere formate din adunări generale, consilii de administrație și comisii de cenzori.

Deosebiri:

1. Forma juridică: În România, asociațiile intercomunitare sunt structuri de drept privat cu statut de utilitate publică, în timp ce în Republica Moldova, acestea sunt asociații nonprofit, apolitice, cu un statut juridic special.

2. Reglementarea proprietății: În Republica Moldova, bunurile publice realizate prin asociații nu pot fi transferate în proprietatea asociației, ci rămân autorităților publice locale.

Asociațiile intercomunitare joacă un rol crucial în reducerea decalajelor de dezvoltare între comunitățile rurale și cele urbane. Prin asociere, resursele limitate ale autorităților locale sunt valorificate mai eficient, iar proiectele de dezvoltare sunt implementate în mod integrat.

Beneficiile includ:

- Acces sporit la fonduri europene;
- Creșterea atractivității economice a regiunilor;
- Oferirea de servicii publice la standarde mai ridicate;
- Dezvoltarea infrastructurii critice pentru comunități.

Legislația primară și secundară care reglementează asociațiile de dezvoltare intercomunitară nu specifică în mod clar obiectivul principal al acestor entități. Totuși, o analiză a cadrului legal relevă două direcții principale în ceea ce privește scopurile acestora: atragerea de fonduri și furnizarea de servicii publice.

Un aspect problematic îl reprezintă asocierea dintre orașe și autorități publice din mediul rural în contextul accesării fondurilor structurale. Pe de o parte, există posibilitatea de a solicita finanțare doar pentru asociațiile de comune, iar pe de altă parte, se încurajează crearea unor poli de dezvoltare care să includă atât autorități rurale, cât și urbane. Această situație este complicată de faptul că legislația utilizează mai multe denumiri pentru a face referire la același tip de asociații între autoritățile publice locale: asociații microregionale, asociații comunitare, asociații intercomunale, asociații de dezvoltare intercomunitară, zone metropolitane și poli de dezvoltare.

of general meetings, boards of directors and auditing committees.

Differences:

1. Legal form: In Romania, intercommunity associations are private law structures with the status of public utility, while in the Republic of Moldova, they are non-profit, apolitical associations with a special legal status.

2. Property regulation: In the Republic of Moldova, the public goods made through associations cannot be transferred to the property of the association, but remain the property of the local public authorities.

Intercommunity associations play a crucial role in reducing development gaps between rural and urban communities. Through association, the limited resources of local authorities are harnessed more efficiently, and development projects are implemented in an integrated way.

Benefits include:

- Increased access to European funds;
- Increasing the economic attractiveness of the regions;
- Providing public services at higher standards;
- Developing critical infrastructure for communities.

The primary and secondary legislation governing intercommunity development associations does not clearly specify the main objective of these entities. However, an analysis of the legal framework reveals two main directions in terms of their purposes: fundraising and the provision of public services.

A problematic aspect is the association between cities and public authorities in rural areas in the context of accessing structural funds. On the one hand, there is the possibility to apply for funding only for associations of communes, and on the other hand, the creation of development poles that include both rural and urban authorities is encouraged. This situation is complicated by the fact that the legislation uses several names to refer to the same type of associations between local public authorities: micro-regional associations, community associations, intercommunal associations, intercommunal development associations, metropolitan areas and development poles.

Thus, a clear recommendation is re-

Astfel, se impune o recomandare clară pentru legiuitor: definirea precisă a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, diferențiat de alte forme de asociere între autoritățile locale, precum și clarificarea diferențelor legale existente între acestea și alte tipuri de asociații. Totodată, este necesară armonizarea prevederilor legislative privind asociațiile de dezvoltare intercomunitară cu cerințele pentru entitățile eligibile în accesarea fondurilor structurale.

Un aspect esențial legat de înființarea acestor asociații constă în determinarea scopului lor principal. Crearea unor asociații axate pe dezvoltarea locală necesită existența unei viziuni clare, concretizată într-o strategie pentru dezvoltarea zonei respective. De asemenea, este important ca strategiile locale să fie corelate cu strategia de dezvoltare a județului (sau raionului). În acest sens, apar frecvent discrepanțe, mai ales în cazul proiectelor specifice (de exemplu, un proiect privind extinderea rețelei de gaze naturale, care poate fi inclus atât în planul operațional județean, cât și în cel al asociației de dezvoltare intercomunitară sau al unei localități).

Problemele devin mai complexe în cazul asociațiilor care includ autorități locale din județe diferite, deoarece acestea trebuie să alinieze strategiile proprii cu strategiile de dezvoltare ale tuturor județelor implicate. Un alt factor care agravează situația este cel financiar: este foarte probabil ca autoritățile publice locale să aibă nevoie de sprijin financiar din partea consiliilor județene pentru a implementa proiectele asociației.

3. CONCLUZII

Concluzionând putem menționa faptul că scopul asociațiilor intercomunitare este de a promova cooperarea între unitățile administrativ-teritoriale pentru a răspunde provocărilor fragmentării administrative, optimizării resurselor și dezvoltării durabile. Aceste structuri sunt esențiale pentru furnizarea integrată a serviciilor publice, atragerea de fonduri externe și implementarea unor proiecte de interes local, regional sau național.

Atât în România, cât și în Republica Moldova, asociațiile intercomunitare au ca obiective fundamentale:

required for the legislator: the precise definition of intercommunity development associations, differentiated from other forms of association between local authorities, as well as the clarification of the existing legal differences between them and other types of associations. At the same time, it is necessary to harmonize the legislative provisions on intercommunity development associations with the requirements for eligible entities in accessing the structural funds.

An essential aspect related to the establishment of these associations is to determine their main purpose. Creating associations focused on local development requires a clear vision, materialized in a strategy for the development of the area. It is also important that local strategies are correlated with the development strategy of the county (or district). In this regard, discrepancies frequently arise, especially in the case of specific projects (for example, a project on the expansion of the natural gas network, which can be included both in the county operational plan and in that of the intercommunity development association or a locality).

The problems become more complex in the case of associations that include local authorities from different counties, as they must align their own strategies with the development strategies of all the counties involved. Another factor that aggravates the situation is the financial one: it is very likely that the local public authorities will need financial support from the county councils to implement the projects of the association.

3. CONCLUSIONS

Concluding, we can mention that; the purpose of intercommunity associations is to promote cooperation between administrative-territorial units to meet the challenges of administrative fragmentation, optimization of resources and sustainable development. These structures are essential for the integrated provision of public services, the attraction of external funds and the implementation of projects of local, regional or national interest.

Both in Romania and in the Republic of Moldova, the intercommunity associations have as fundamental objectives:

- Furnizarea serviciilor publice în comun, precum alimentarea cu apă, canalizarea, salubritatea, transportul public și gestionarea deșeurilor;

- Dezvoltarea infrastructurii locale și regionale, prin valorificarea resurselor existente și prin atragerea de finanțări externe;

- Optimizarea resurselor financiare și administrative, generând economii de scară și eficiență sporită;

- Îmbunătățirea calității vieții cetățenilor, prin accesul la servicii publice moderne și integrate;

- Promovarea cooperării intercomunitare și solidarității între autoritățile publice locale, contribuind la reducerea disparităților teritoriale.

Din analiza legislativă, reiese că aceste scopuri sunt reglementate diferit în cele două țări, dar au o bază comună în principii precum subsidiaritatea, descentralizarea și autonomia locală. În România, asociațiile intercomunitare sunt structuri de drept privat cu statut de utilitate publică, în timp ce în Republica Moldova, acestea sunt definite ca entități nonprofit și apolitice, cu accent pe transparență și cooperare voluntară.

Totuși, atingerea scopurilor acestor structuri depinde de câțiva factori esențiali:

1. Armonizarea legislației, pentru a asigura claritate în definirea și diferențierea asociațiilor intercomunitare de alte forme de asociere;

2. Elaborarea unor strategii coerente, corelate între nivelul local, regional și național;

3. Asigurarea resurselor financiare suficiente, atât prin cotizațiile membrilor, cât și prin accesul la finanțări externe.

Astfel, scopul principal al asociațiilor intercomunitare poate fi sintetizat ca fiind consolidarea capacității administrative a comunităților locale prin colaborare, pentru a furniza servicii publice eficiente și a sprijini dezvoltarea economică, socială și durabilă. Aceste structuri reprezintă un pilon esențial al modernizării administrației publice și al dezvoltării echilibrate a comunităților.

- Joint provision of public services, such as water supply, sewerage, sanitation, public transport and waste management;

- Developing local and regional infrastructure, by capitalizing on existing resources and attracting external funding;

- Optimization of financial and administrative resources, generating economies of scale and increased efficiency;

- Improving the quality of life of citizens, through access to modern and integrated public services;

- Promoting intercommunity cooperation and solidarity between local public authorities, contributing to the reduction of territorial disparities.

From the legislative analysis, it appears that these purposes are regulated differently in the two countries, but have a common basis in principles such as subsidiarity, decentralization and local autonomy. In Romania, intercommunity associations are private law structures with the status of public utility, while in the Republic of Moldova, they are defined as non-profit and apolitical entities, with an emphasis on transparency and voluntary cooperation.

However, achieving the goals of these structures depends on several key factors:

1. Harmonization of legislation, in order to ensure clarity in the definition and differentiation of intercommunity associations from other forms of association;

2. Developing coherent strategies, correlated between the local, regional and national levels;

3. Ensuring sufficient financial resources, both through membership fees and access to external financing.

Thus, the main purpose of intercommunity associations can be summarized as strengthening the administrative capacity of local communities through collaboration, in order to provide efficient public services and support economic, social and sustainable development. These structures are an essential pillar of the modernization of public administration and the balanced development of communities.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES

1. Vlad-Cristian Soare, „Asociațiile de dezvoltare intercomunitară – un hibrid instituțional între dreptul public și dreptul privat.”, Editura Hamangiu, 2020, p.143. https://www.hamangiu.ro/upload/cuprins_extras/asociatiile-de-dezvoltare-intercomunitara_soare-extras.pdf?srsId=AfmBOorMxONazfIRfEr4aHPsFdjosAszs_sp-5zEZXH-WWLQxkZm8Rkbl
2. Art. 11 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 20 februarie 2007.
3. Art.10 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 121 din 5 martie 2013.
4. OG nr. 26/2000 Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 39 din 31 ianuarie 2000.
5. Legea nr. LP17/2023 privind asociațiile de dezvoltare intercomunitară. Publicată 07-03-2023 în Monitorul Oficial Nr. 75-78 art. 111.
6. Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală reglementează administrația publică locală. Publicată: 09-03-2007 în Monitorul Oficial Nr. 32-35 art. 116.

Despre autor:

Persida-Marieta STAN,
doctorandă,
București, România,
e-mail: persida.stan@gmail.com,
ORCID ID: 0009-0007-5365-0559

About the author:

Persida-Marieta STAN,
PhD student,
Bucharest, Romania
e-mail: persida.stan@gmail.com
ORCID ID: 0009-0007-5365-0559